

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ГОРОДА ТАШКЕНТ

¹Гиясова Н.А., ²Юлдашов И.Р.

¹Медицинская техникума "Авиценна"

²Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184638>

Аннотация. Аллергические заболевания приобретают значительную актуальность среди молодёжи по всему миру, и студенты медицинских вузов Ташкента не являются исключением. В статье рассматриваются факторы риска и распространённость аллергопатологий у студентов-медиков, обучающихся в Ташкенте. Цель исследования заключается в совершенствовании подходов к оценке воздействия негативных факторов городской среды, влияющих на распространённость аллергических заболеваний. В исследовании приняло участие 240 студентов, которые были опрошены с использованием анкеты Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN). На основе собранных данных выявлена высокая частота аллергопатологий и связанных факторов риска, что указывает на необходимость профилактических мероприятий среди молодёжи.

Ключевые слова: аллергические заболевания, студенты, медицинские вузы, факторы риска, городская среда, Ташкент, здоровье молодёжи.

Abstract: Allergic diseases are gaining significant relevance among young people around the world, and students of medical universities in Tashkent are no exception. The article examines the risk factors and prevalence of allergopathology among medical students studying in Tashkent. The aim of the study is to improve approaches to assessing the impact of negative factors of the urban environment that affect the prevalence of allergic diseases. The study involved 240 students who were interviewed using the Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) questionnaire. Based on the collected data, a high incidence of allergopathology and related risk factors was revealed, which indicates the need for preventive measures among young people.

Keywords: allergic diseases, students, medical universities, risk factors, urban environment, Tashkent, youth health.

Актуальность

Аллергические заболевания широко распространены повсеместно во всех странах мира, независимо от экономического благополучия, экологической ситуации и климатогеографических условий [1,3,7,9]. По последним данным ВОЗ, аллергическими заболеваниями страдают около 35% населения планеты, при этом, отмечается ежегодный рост аллергопатологии [4,5,8]. Сохранение здоровья молодежи имеет стратегическое значение для будущего Узбекистана. Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной из наиболее трудных и приоритетных задач на всех этапах развития общества [7]. Особый социальный статус, специфические условия трудовой деятельности, быта и образа жизни студентов отличают их от всех других категорий населения и делают эту группу чрезвычайно уязвимой в социальном плане, подверженной воздействию негативных факторов общественной жизни [10,11].

Несмотря на многочисленные исследования, направленные на изучение влияния факторов внешней среды в условиях урбанизации на здоровье населения, в том числе на развитие аллергопатологии среди молодого населения остается до настоящего времени крайне сложной задачей, что обуславливает необходимость поиска новых методологических подходов к решению этой задачи [6].

Целью исследования явилось совершенствование научно-методических подходов к оценке воздействия неблагоприятных факторов городской среды в формировании аллергических заболеваний у молодого населения в лице студентов медицинских ВУЗов города Ташкент.

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 240 студентов, учащихся в медицинских ВУЗах города Ташкент (Узбекистан) с 2023 по 2024 учебные годы для выявления наличия аллергических заболеваний у данной категории лиц. Средний возраст анкетированных лиц составил $21,2 \pm 1,4$ лет (мужчин – $20,4 \pm 2,7$; женщин – $23,3 \pm 3,6$ года), по половому распределению, мужчин было 135 (56,25%), женщин -105 (43,75%).

Участники исследования были разделены на три группы:

Первая группа (n=80) - студенты первых двух курсов медицинских ВУЗов;

Вторая группа (n=80) - студенты 3 и 4го курса медицинских ВУЗов;

Третья группа (n=80) - студенты 5 и 6го курса медицинских ВУЗов.

Исследование, в которое были включены результаты антропометрических, инструментальных и функциональных методов исследования, заключалось в самостоятельном заполнении стандартной международной анкеты *Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)*. Средний отклик на обследование достигал 82,5 %. В стандартную анкету GA2LEN для изучения АЗ были включены вопросы о симптомах бронхиальной астмы (БА), аллергического ринита (АР), синусита, аллергического дерматита и экземы, а также о лечении БА и АР.

Среди курильщиков выделялись: регулярно курящие (РК; выкуривание ≥ 1 сигареты ежедневно в течение ≥ 12 мес.); курящие в последний 1 мес.; курившие в прошлом и прекратившие курение в течение > 12 мес. до обследования; никогда не курившие (НК: мужчины – НКМ; женщины – НКЖ).

У молодых людей (n=198) проводилось антропометрическое исследование: рост измерялся с точностью до 0,5 см, размах рук максимальный (PP_{max}) и минимальный (PP_{min}) – с точностью до 0,5 см, масса тела (МТ) – с точностью до 0,1 кг, окружность бедер (ОБ) и окружность талии (ОТ) – также с точностью до 0,5 см. Рассчитывался индекс МТ (ИМТ, кг / м²). Для диагностики абдоминального ожирения использовался показатель отношения ОТ / ОБ. Коэффициент ОТ / ОБ у мужчин $\rightarrow 1,0$ и у женщин $\rightarrow 0,85$ считался признаком накопления жировой ткани в абдоминальной области. Тип ожирения и его выраженность определялись по показателю ОТ. Отрезной точкой считались: ОТ > 80 см у женщин и > 94 см – у мужчин (ВОЗ, 2004).

Полученные в процессе исследования материалы обработаны с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2013, Statistica 10.0 for Windows, путем математического анализа с вычислением основных статистических величин вариационных рядов.

Результаты исследования. Средний уровень антропометрических показателей, обследованных 198 студентов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Антропометрические показатели у студентов

Показатель	Мужчины, n=108				Женщины, n=90			
	М	m	max	min	М	m	max	min
Рост, м	1,77	0,1	1,88	1,6	1,6	0,1	1,75	1,5
МТ, кг	79,8	18,3	112,8	52,4	63,4	11,5	103,5	42,9
PP _{max} , м	1,8	0,1	2	1,6	1,7	0,1	1,9	1,5
PP _{min} , м	1,7	0,1	1,9	1,5	1,6	0,1	1,7	1,3
ОТ, см	86,8	12,3	119,5	63,0	75,8	11,0	115,0	56,5
ОБ, см	98,6	8,6	123,0	81,1	98,5	9,5	126,5	63,0
Индекс ОТ / ОД	0,75	0,1	1,0	0,7	0,8	0,1	1,0	0,6

Примечание: М – среднее арифметическое; m – отклонение значения от среднего.

Среди мужчин отмечены показатели среднего уровня роста ниже допустимого, рассчитанного по показателю PP_{min}; у женщин отклонений от нормы не выявлено. Как у мужчин, так и у женщин отмечались значительные колебания между максимальными и минимальными показателями МТ (табл. 2).

Таблица 2

Показатели МТ у мужчин и женщин, n (%)

Показатель МТ	Мужчины, n = 108	Женщины, n = 90	Всего, n = 198	p
ИМТ, кг / м ² :				
< 18,5	4 (3,7%)	9 (10%)	13 (6,56%)	< 0,001
18,5–24,9	74 (68,5%)	63 (70%)	137 (69,2%)	> 0,05
25,0–29,9	19 (17,5%)	14 (15,56%)	33 (16,58%)	> 0,05
≥ 30	11 (10,2%)	4 (4,44%)	15 (7,5%)	< 0,001
ОТ > 94 (муж.), > 80 (жен.)	18 (16,7%)	20 (22,2%)	38 (19,2%)	< 0,001
ОТ / ОБ > 1 (муж.), > 0,85 (жен.)	2 (1,85%)	6 (6,67%)	8 (4,04%)	< 0,001
ОТ > 94 (муж.), > 80 (жен.) + ИМТ ≥ 25 кг / м ²	18 (16,7%)	17 (18,89%)	35 (17,6%)	< 0,022

ИМТ < 18 кг / м² отмечен у 10 % женщин и 3,7 % мужчин (ОШ = 4,92; p < 0,001) (см. табл. 3.2). Нормальный диапазон ИМТ отмечен у мужчин и женщин с одинаковой частотой (68,5 и 70% соответственно); избыточная МТ (ИМТ = 25,0–29,9 кг / м²) – у 17,5 % мужчин и 15,56 % женщин; ожирение (ИМТ ≥ 30 кг / м²) – у 10,2 % мужчин и 4 %

женщин (ОШ = 2,29; $p < 0,001$). Показатели $OT > 80$ см выявлены у 22,2 % женщин и > 94 см – у 16,7 % мужчин (ОШ = 1,49; $p < 0,001$). По коэффициенту $OT / ОБ$ абдоминальный тип ожирения установлен у 6,67 % девушек и 1,85 % юношей (ОШ = 2,95; $p < 0,001$). Сочетание показателей $ИМТ \geq 25$ кг / м² и / или признака абдоминального типа ожирения $OT / ОБ$ выявлено у 16,7 % мужчин и 18,89 % женщин (ОШ = 1,35; $p = 0,022$).

Таким образом, у 24,1 % обследованных отмечены избыточная МТ и ожирение, что является ФР развития АЗ а также болезней системы кровообращения и указывает на несбалансированное питание. Ожирение чаще встречалось у мужчин, абдоминальный его тип – у женщин.

При опросе студентов на наличие ФР развития АЗ показано, что среди родственников 1-й линии родства АЗ имелись у 21,67 % молодых людей: 16,3 % мужчин и 28,5 % женщин – в 1,75 раза чаще (ОШ = 1,59; $p < 0,001$) (таблица 3).

Таблица 3

Распространенность ФР развития АЗ у молодых людей, n (%)

Факторы Риска	Мужчины, n = 135	Женщины, n = 105	Всего, n = 240	p
Наследственная отягощенность по 1-й линии родства	22 (16,3%)	30 (28,5%)	52(21,67%)	< 0,001
ОРВИ чаще 2 раз в год	19 (14,1%)	32 (30,5%)	51 (21,3%)	0,001
Животные в квартире	31 (22,9%)	25 (23,8%)	56 (23,3%)	> 0,05
Пассивное курение:				
отец	41 (30,4%)	34 (32,4%)	75 (31,25%)	> 0,05
мать	8 (5,93%)	5 (4,76%)	13 (5,41%)	> 0,05
Проживание в многонаселенной квартире	54 (40%)	48 (45,7%)	102 (42,5%)	> 0,05
Аллергия на продукты питания	53 (39,3%)	51(48,57%)	104(43,3%)	< 0,001
Пробовали курить когда-либо	48 (35,6%)	8(7,62%)	56 (23,3%)	< 0,001
Курение в последние:				
• 12 мес.	24 (17,8%)	4 (3,81%)	28 (11,67%)	0,002
• 1 мес.	11 (8,15%)	2 (1,9%)	13 (5,42%)	0,002
• 12 мес. + ИМТ ≥ 25 кг / м ²	6 (4,44%)	1 (0,95%)	7 (2,92%)	< 0,001
• 1 мес. + ИМТ ≥ 25 кг / м ²	2 (1,48%)	0 (0%)	2 (0,83%)	< 0,001

Примечание: p – достоверность различий показателей в подгруппах (муж. / жен.).

ОРВИ чаще 2 раз в год болели 21,3 % респондентов; девушки чаще, чем юноши (30,5 и 14,1 % соответственно) (ОШ = 2,56; $p < 0,001$).

Наличие животных в квартире отмечалось у 23,3 % студентов, одинаково часто как у мужчин (22,9 %), так и у женщин (23,8 %).

Пассивное курение в связи с курением отца было отмечено у 30,4 % юношей и 32,4 % девушек; матери – у 5,93 % юношей и 4,76 % девушек. Таким образом, дополнительную экспозицию табачного дыма молодые люди получали за счет пассивного курения в семье: отцов – 31,25 % и матерей – 5,41 % (ОШ = 2,64; $p < 0,001$).

Аллергические реакции на продукты питания установлены у 43,3 % обследованных молодых людей. Чаще они встречались у женщин, чем у мужчин: 48,57 и 39,3 % соответственно (ОШ = 1,34; $p < 0,001$).

При изучении привычки курения студентов показано, что пробовали курить 23,3 % обследованных молодых людей: 35,6 % мужчин и 7,62 % женщин (ОШ = 1,72; $p < 0,001$). Регулярно курили в течение ≥ 12 мес. 17,8 % мужчин и 3,81% женщин (ОШ = 1,45; $p = 0,002$). Курили в течение 1 последнего месяца 8,15 % мужчин и 1,9 % женщин (ОШ = 1,42; $p = 0,002$).

Регулярно курящие в последний 1 мес. были 1,48 % мужчин с ИМТ > 25 кг / м², среди девушек установлено не было. Интенсивность курения у мужчин в среднем достигала $3,4 \pm 2,1$ сигареты в день, у женщин – $1,45 \pm 1,5$. Минимальный возраст начала курения у респондентов составлял 16 лет, но наиболее часто наличие ФР как курение регистрировалось у мужчин.

При анализе распространенности респираторных симптомов в течение последних 12 месяцев у 22,1 % молодых людей (24,4 % юношей и 19,1 % девушек), т. е. у каждого 5-го обследованного, выявлены хрипы или свисты в груди (таблица 4).

Таблица 4

Симптомы АЗ у молодых людей согласно результатам анкетирования

Симптом	Мужчины, <i>n</i> = 135	Женщины, <i>n</i> = 105	Все обследованные, <i>n</i> = 240	<i>p</i>
Хрипы последние 12 мес.	33 (24,4%)	20 (19,1%)	53 (22,1%)	$> 0,05$
Удушье при хрипах	0	2 (1,9)	2 (0,83%)	$> 0,05$
Хрипы без простуды	9 (6,67%)	5 (4,76%)	14 (5,83%)	$> 0,05$
Затруднение дыхания утром	0	3 (2,86%)	3 (1,25%)	$> 0,05$
Приступы одышки	0	0	0	$> 0,05$
Приступы кашля	18 (13,3%)	23 (21,9%)	41 (17,1%)	$< 0,001$
Мокрота 3 мес.	11 (8,1%)	12 (11,42%)	23 (9,58%)	$> 0,05$
Подтвержденная БА	6 (4,4%)	5 (4,76%)	11 (4,58%)	$> 0,05$

Ринит:				
• когда-либо	36 (26,7%)	39 (37,14%)	75 (31,25)	< 0,001
• последние 12 мес.	28 (20,74%)	32 (30,5%)	60 (25%)	< 0,001
• 4 дня в неделю	18 (13,3%)	20 (19,04%)	38 (15,83%)	> 0,05
• 4 нед.	9 (6,67%)	9 (8,5%)	18 (7,5%)	> 0,05
• с конъюнктивитом	15 (11,1%)	27 (25,7%)	42 (17,5%)	< 0,001
Прием топических стероидов	0	1 (0,95%)	1 (0,42%)	> 0,05
Заложенность носа 12 нед.	17 (12,6%)	13 (12,4)	30 (12,5)	> 0,05
Боль в придаточных пазухах 12 нед.	6 (4,4%)	5 (4,76%)	11 (4,58%)	> 0,05
Слизь из носа 12 нед.	15 (11,1)	25 (23,8)	40 (16,67)	< 0,001
Снижение обоняния 12 нед.	13 (9,63%)	5 (4,76%)	18 (7,5%)	< 0,001
Хронический синусит	14 (10,4%)	11 (10,5%)	25 (10,42%)	> 0,05
Сыпь:				
• на коже когда-либо	19 (14,1%)	23 (21,9%)	42 (17,5%)	< 0,001
• на коже в последние 12 мес.	13 (9,63%)	18 (17,1%)	31 (12,9%)	< 0,001
• на руках	2 (1,48%)	7 (6,67%)	9 (3,75)	< 0,001
Экзема или кожная аллергия	17 (12,6%)	21 (20%)	38 (15,83%)	< 0,001

Удушье при хрипах в груди отмечены только у девушек (1,9%), у юношей этих симптомов не установлено. Хрипы в груди без простуды или инфекции отмечены у 5,83 % респондентов (6,67 % мужчин и 4,76 % женщин). Пробуждение по причине затрудненного дыхания указано только у женщин (2,86 % случаев). Из-за кашля в течение последних 12 мес. просыпались 17,1 % респондентов, чаще женщины (21,9 %), чем мужчины (13,3 %) (ОШ = 1,85; $p < 0,001$).

Отделение мокроты в течение 3 мес. большую часть дней ежегодно отмечено у 9,58 % молодых людей (8,1 % мужчин и 11,42 % женщин). Таким образом, у каждого 10го респондента имелись симптомы хронического бронхита.

Распространенность БА, подтвержденной врачом, составила 4,4 % у мужчин и 4,76 % – у женщин. У основной части молодых людей с БА 1 й приступ развился в возрасте до 6 лет (63,35% случаев: 66,7 % мужчин и 60 % женщин). Среди больных БА ($n = 9$) у 8

(81,2%; 4 юношей и 5 девушек) заболевание началось в возрасте до 12 лет и только у 4 девушки – в 20 лет.

Приступы БА сохранялись в течение последних 12 месяцев у 1 (0,42 %) девушки, у которой проводилась ингаляционная терапия глюкокортикостероидами (ГКС); остальные ($n = 10$) профилактическое лечение не получали. Лечение в стационаре по поводу БА было указано только у 66,7 % (4 человека) юношей.

Симптомы АР в виде чихания, насморка, заложенности носа без простуды или инфекции когда-либо установлены у 31,25% опрошенных: 37,14% женщин и 26,7% мужчин (ОШ = 1,5; $p < 0,001$). Последние 12 мес. эти симптомы отмечались у 25% всех обследованных, чаще у женщин (30,5%), чем у мужчин (20,74%) (ОШ = 1,76; $p < 0,001$). Симптомы АР ≥ 4 дней в неделю отмечались у 15,83% респондентов (13,3% мужчин и 19,04% женщин). На постоянные симптомы АР > 4 неделю указано у 6,67 % мужчин и 8,5 % женщин. Сочетание АР с конъюнктивитом отмечено у 17,5% молодых людей (25,7 % женщин и 11,1% мужчин) (ОШ = 2,85; $p < 0,001$). Лечение топическими ГКС интраназально получали только женщины (0,42 %).

Распространенность симптомов синусита в виде заложенности носа > 12 недель в течение последних 12 мес. составила 12,5 % (12,6 % мужчин и 12,4 % женщин). На симптомы боли и давления в области придаточных пазух носа указано у 4,58 % респондентов (4,76 % женщин и 4,4 % мужчин). Выделение бесцветной слизи из носа и глотки > 12 недель отмечено у 16,67% обследованных (23,8 % женщин и 11,1 % мужчин) (ОШ = 2,32; $p < 0,001$). Снижение или отсутствие обоняния установлено у 7,5 % студентов (9,63% мужчин и 4,76 % женщин) (ОШ = 2,33; $p < 0,001$).

Диагноз хронический синусит, подтвержденный врачом, установлен у 10,42 % опрошенных (10,4% мужчин и 10,5% женщин).

Зудящая сыпь на коже, возникающая и исчезающая в течение 6 мес., когда-либо беспокоила 17,5% обследованных (21,9% женщин и 14,1% мужчин) (ОШ = 1,65; $p < 0,001$). В течение последних 12 мес. сыпь на коже отмечалась у 12,9 % молодых людей (17,1 % женщин и 9,63 % мужчин) (ОШ = 1,93; $p < 0,001$). Сыпь только на кистях рук локализовалась у 3,75 % опрошенных (6,67% женщин и 1,48% мужчин) (ОШ = 3,75; $p < 0,001$). Наличие экземы (или кожной аллергии) было подтверждено врачом у 15,83% молодых людей (20% женщин и 12,6 % мужчин) (ОШ = 1,45; $p < 0,001$).

Показана высокая распространенность АЗ среди молодых людей. При этом приступообразный кашель, симптомы АР и аллергического дерматита чаще выявлялись у женщин по сравнению с мужчинами.

Кроме этого, имеются данные, подтверждающие наличие корреляции уровня стресса людей, страдающих аллергическими заболеваниями с показателями иммунной системы [9,10]. В связи с этим мы провели оценку уровня корреляции стресса обучающихся с дисбалансом иммунной системы. Уровень стресса обучающихся определялся при помощи шкалы PSM-25. Результаты оценки уровня стресса предоставлены на таблице 5.

Таблицы 5

Показатели значений стресса по шкале PSM-25 у студентов с аллергическими заболеваниями, обучающихся в медицинских ВУЗах г. Ташкент в баллах (M±m)

Группа	Максимально значение уровня	Минимальное значение уровня	Средний уровень стресса PSM-25

	стресса PSM-25	стресса PSM-25	
Первая группа (I-II курс)	162	103	141±11,2*
Вторая группа (III-IV курс)	157	108	125±8,7
Третья группа (V-VI курс)	145	98	104±12,7
Группа контроля	147	105	108±10,1

*Примечание: с * - по сравнению с контрольной группой*

Как видно из таблицы 4, самый высокий уровень стресса отмечался у студентов I-II курсов, что может быть связано с адаптацией к новым условиям обучения и высоким академическим нагрузкам, при этом у более старших курсов показатели стресса были достоверно ниже, чем у первокурсников, возможно, благодаря адаптации к учебному процессу и приобретению навыков управления стрессом.

Выводы. Таким образом, у обследованных выявлена высокая распространенность ФР хронических неинфекционных заболеваний: активное курение – у 27,7 %; пассивное курение (курение отца – у 37,7 %, курение матери – у 15,4 %); ожирение – у 8,8 %; избыточная МТ – у 15,2 %; аллергические реакции на продукты питания – у 54,5 %; неблагоприятные жилищные условия – у 27,7 %; ОРВИ чаще 2 раз в год – у 35,9 % молодых людей;

Частота АЗ у родственников молодых людей 1 й линии родства составляла 26,0 % и была выше у женщин (29,0 %), чем у мужчин (17,7 %);

Распространенность хронических болезней органов дыхания у молодых людей составила: хронический бронхит – 13,0 %, БА – 4,3 %, АР с конъюнктивитом – 23,4 %, синусит – 9,5 %, экзема и кожная аллергия – 16,9 %.

Уровень стресса был выше у студентов 1-2 курсов, что связано с адаптацией к учебному процессу и приобретению навыков управления стрессом.

Полученные данные указывают на необходимость лечебных и профилактических мероприятий среди молодых людей, направленных на коррекцию и снижение уровней ФР, а также восстановление нарушений здоровья.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев Н.Ч., Юлдашев И.Р., Каратаева Н.А. Особенности клинического течения аллергии у детей микрокleshевой этиологии // Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний. Тезислар тўплами. VII Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Тошкент. 2015. - 15-16 б.
2. Веденская Т.Е. Междисциплинарный подход в исследованиях экологической медицины как самостоятельной науки. Общество: философия, история, культура. 2019;8(64):29-33. Vedenskaya TE. Interdisciplinary approach in the research of environmental medicine as an independent science. Obshestvo: filosofija, istorija, kul'tura. 2019;8(64):29-33. (In Russ.). <https://doi.org/10.24158/fik.2019.8.4>

3. Иммунные нарушения у детей с атопическим дерматитом в сочетании с хроническими заболеваниями / Г.Р. Давлетбаева // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т. 8, вып. 4. 56—64 б.
4. Казахстан, 2020. – С. 47.
5. Зинченко Ю.В., Терентьев Н.Е. Риски климатических изменений здоровью и адаптация населения: обзор мирового опыта и уроки для России. Проблемы прогнозирования. 2022;6:131-144. Zinchenko YuV, Terentyev NE. Risks of climate change to health and adaptation of the population: a review of world experience and lessons for Russia. Problemy prognozirovaniya. 2022;6:131-144. (In Russ.). <https://doi.org/10.47711/0868-6351-195-131-144>
6. Калюжная Л.Д. и др. Особенности аллергологического статуса пациентов больных атопическим дерматитом в зависимости от семейной предрасположенности. //Дерматология та венерология. -2015.№ 2 (68).С. 49-60.
7. Новиков Д.К., Новиков П.Д., Величинская О.Г. и др. Аллергология и иммунология. // Витебск, ВГМУ – 2017. – №1, Т.18. – 25–28 б.
8. Mazurek JM, Weissman DN. Occupational Respiratory Allergic Diseases in Healthcare Workers. Current Allergy and Asthma Reports. 2016;16(11):77. <https://doi.org/10.1007/s11882-016-0657-y>
9. Панкова В.Б., Федина И.Н., Гришина Т.И., Волохов Л.Л. Современные аспекты профессиональных аллергических заболеваний верхних дыхательных путей. Российская ринология. 2018;26(4):31-34. Pankova VB, Fedina IN, Grishina TI, Volokhov LL. The modern aspects of occupational allergic diseases of upper respiratory tract. Rossiiskaja ringologija. 2018;26(4):31-34. (In Russ.). <https://doi.org/10.17116/rosrino20182604131>
10. Turner S, McNamee R, Agius R, et al. Evaluating interventions aimed at reducing occupational exposure to latex and rubber glove allergens. Occupational and Environmental Medicine. 2012;69(12):925-931. <https://doi.org/10.1136/oemed-2012-100754>
11. Гарипова Р.В. Латексная аллергия у медицинских работников. Казанский медицинский журнал. 2012;93(2):307-311. Garipova RV. Latex allergy in medical workers. Kazanskij medicinskij zhurnal. 2012;93(2):307-311. (In Russ.).
12. Pauli G, Metz-Favre C. [Cross reactions between pollens and vegetable food allergens]. Revue des Maladies Respiratoires. 2013;30(4):328-337. <https://doi.org/10.1016/j.rmr.2012.10.633>